

QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA LOGISTIKA TIZIMINI TASHKIL QILISH

Toshtemirov Shaxboz

Sho'rchi tumani 2-son kasb-hunar maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889560>

Jahonda yuz berayotgan globallashuv hamda vertikal integratsiya jarayonlarining avj olishida transport-logistika faoliyatining ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Transport sohasida zamonaviy logistika provayderlaridan foydalanish moddiy zaxiralar hajmini 30% dan 60% gacha tejash, shuningdek, transport xizmatlaridan foydalanuvchi sanoat korxonalarining transport xarajatlarini taxminan 25-30 foizga kamaytirilishiga erishish imkonini beradi¹.

Jahonda transport-logistika tizimi iqtisodiy samaradorligini oshirish yuzasidan keng qamrovli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, transport-logistika faoliyatini yanada samarali rivojlantirish masalalariga tizimli yondashish, zamonaviy logistika provayderlarini qo'llash asosida yuklarni tezkor yetkazib berish, logistikaning zamonaviy usullaridan foydalangan holda transport-logistika tizimi samaradorligini oshirishni ta'minlaydigan iqtisodiy yondashuvlarni shakllantirish hamda transport-logistika tizimi faoliyati samaradorligini oshirish shular jumlasidan hisoblanadi².

Shu boisdan, transport-logistika tizimi iqtisodiy samaradorligini baholash metodikasini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borishni yanada rivojlantirish asosiy ilmiy tendensiyalardan hisoblanadi.

Transport xizmatlari sohasi O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi.

E'tirof etish joizki, transport vazirligi tomonidan "O'zbekiston Respublikasi transport tizimini 2035-yilgacha rivojlantirish strategiyasi" yuzasidan tegishli qaror loyihasi ishlab chiqilib, barcha manfaatdor vazirlik va idoralar bilan kelishgan holda 2019-yil 4-sentyabrda xat bilan Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan. O'z navbatida Vazirlar Mahkamasi 2019-yil 14-dekabr kuni mazkur qaror loyihasini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga kelishish va tasdiqlash uchun kiritgan³.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 2-martda⁴ tasdiqlangan davlat dasturiga muvofiq Strategiya loyihasi 2030-yilgacha o'zgartirilgan.

Tarixga nazar tashlasak, qadimdan asosiy transport vositasi tuya hisoblanib, havoning issiq-sovug'iga va suvsizlikka chidamli tuyaning nafaqat terisi va go'shti iste'molda bo'lgan, balki undan katta miqdorda jun ham olingan. xonliklar davrida, masalan, Buxoro amirligida birinchi jahon urushiga qadar 70000 pud tuya juni tayyorlanib, shundan 30000 pudi Rossiyaga jo'natilgan. Yirik shohli hayvonlar butun amirlikka tarqalgan bo'lsa ham, ular

¹ Рихсибоев Н. Транспорт-логистика тизими иқтисодий самарадорлигини баҳолаш методикасини такомиллаштириш // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali 91 <http://iqtisodiyot.tsue.uz/journal>

² Рихсибоев Н. Транспорт-логистика тизими иқтисодий самарадорлигини баҳолаш методикасини такомиллаштириш // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali 91 <http://iqtisodiyot.tsue.uz/journal>

³ Норкулов С. Транспорт корхоналарини иқтисодий жихатдан ривожланиши ва замонавий ҳолати // Та'лимда рақамли texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. file:///C:/Users/Admin/Downloads/96-109.pdf

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги Фармони. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида//www.lex.uz

asosan katta miqdorda amlokdorliklarida boqishgan. Yirik shohli hayvonlar amirlikda 1,7 million boshni tashkil etgan, bundan tashqari tog'li hududlarda katta miqdorda echki boqilib, ularning soni 6,5 millionga yetgan.

Amlokdorliklarda ijtimoiy turmush tarzi va iqtisodiy-ijtimoiy hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan savdo-sotiq, uning rivojiga hissa qo'shgan yo'llarni qurish masalasiga alohida e'tibor berishga harakat qilingan. Masalan, amlokdorligini o'zaro aloqasini bog'laydigan yo'llarni qurish, ta'mirlash, ko'priklarni qurish ishlariga ma'lum e'tibor berildi. Sho'rchi amlokdorligining yo'llarini ta'mirlash, davonlarni, daryo jilg'alarini tozalash, suv o'pirib, yuvib ketgan daralarni tiklash masalasida Hisor-Sho'rchi-Qumqo'rg'on-Jarqo'rg'on manzilgohlaridagi ko'priklarni qurish ishlari, qayta ta'mirlash XIX asrning 20-30 yillarida mukammal amalga oshirildi. Biroq yo'llarni asosiy qismida tosh yotqizilmaganligi tufayli, loy, botqoqlik aravalarining harakatiga jiddiy to'siq bo'lib, karvonlar harakatini to'xtatib, g'ildiraklarini tez izdan chiqishiga sabab bo'lar edi.

Yo'l qurilishi imkoniyat va yetarli xarajatlar bo'lishiga qaramasdan amir va uning bekliliklarida e'tibor nihoyatda sust bo'lib, yo'l hamda ko'prik qurishga oid muhandislik imkoniyatlaridan foydalanilmas edi.

G'ildirakli aravalar uchun yo'llarning yo'qligi, yuk tashuvchi hayvonlarning tuyog'i ta'sirida yo'llarni tezda buzilib, o'nqir-cho'nqir bo'lishi oqibatlarini deyarli ta'mirlanmaslik tufayli yo'lning enini aniqlash qiyin bo'lib, yo'llar o'z yo'nalishlarini o'zgartirib turardi. Masalan Sho'rchi amlokdorligining yo'li XIX asrda doimo shu ahvolda ekanligi ko'plab tarixiy manbalarda qayd etilgan. Natijada yuk tashuvchi hayvonlar uchun nihoyatda qiyin bo'lib, og'ir yuk tashuvchi ot va tuyalar harakati mashaqqatli edi. Biroq Sho'rchi amlokdorligida otlar asosiy transport vositasi bo'lib, chidamli hamda baquvvatligi bilan ajralib turardi. XIX asrning boshlarida Hisor, Bobotog' otlari alohida ajralib, bu otlar o'zining mashhurligi bilan ajralib turgan. Chidamli bo'lgan bir botmon (8 pud) arpani va baquvvat egasini ko'tarib keta olardi.

1900-yil Termiz harbiy istehkomi harbiy qismlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan strategik yo'llar loyihasini tayyorlashni boshladi. Sho'rchi amlokdorligiga olib boriladigan yo'llarini aniqlash zarur harbiy harakatlar uchun qulay imkoniyatlarni yaratishga Rossiya harbiy majburiyati jiddiy kirishdi. Chunki Sho'rchi amlokdorligi daryo qirg'oqlarida joylashgan bo'lib, yo'llar nihoyatda notekis, qum-loyqa bosgan baland-pastliklardan iborat bo'lganligi uchun Rossiya harbiy qismlari harakatiga to'siq qilar edi.

Sho'rchi-Denov-Hisor yo'llari loy, chang egri-bugri yo'llar bo'lib, ushbu yo'llarni ta'mirlash, yangidan qurish, pochta, savdo xizmatini yaxshilash, ko'priklar qurish, ta'mirlash masalasida yetarli darajada mablag' bo'lsada, ish qilinmadi. Asosan yo'llar so'qmoq ko'rinishda bo'lib, tuya karvonlarini harakat qilishiga to'siq qilib, loygarchilik davrida ba'zi yo'llarda harakat 2-3 oy to'xtab qolgan. Yuklar asosan otlar bilan tashilib, inson va yuk tashuvchi hayvonlar uchun katta qiyinchiliklar keltirib, savdo-sotiq rivojlanishini keskin kamaytirib yubordi. Rossiya hukumati Termizni egallab, o'zining muhim harbiy strategik tayanch markaziga aylantirgach, Termiz-Denov yo'llarini loyihasini yashirincha tuzishga kirishdi. Temir yo'l qurish, g'ildirakli aravalar uchun tosh yotqizilgan yo'llarni ishga tushirish masalasida o'z loyihalarini yaratdi. Biroq mahalliy xalq hamda beklilik ma'muriyatini Rossiyaga nisbatan bo'lgan yomon kayfiyati ushbu masalani amalga oshirishda ancha vaqt xalaqit berib turdi.

Surxon daryosidagi ko'priklardan tashqari viloyat yo'l qurilishiga aloqador bo'lgan tashkilotlar va mablag' ajratadigan omillarni yildan yilga ko'payishi, yangi mablag'larni ajratilishi, davlat hisobidan ko'priklar, yo'llar qurilishi hamda qayta ta'mirlash ishlari transport sohasiga xizmat ko'rsatishni takomillashib borishiga olib keldi.

References:

1. Sharipov K., Kalonov M. O'zbekiston pespublikasida transport xizmatlarini rivojlanish istiqbollari hamda transport logistikasi — Iqtisodiyot va ta'lim / 2020 № 6
2. Xidirov X. "O'zbekistonda transport sohasi: natijalar va muammolar (XX asrda Surxon vohasi misolida)" Tarix fanlari nomzod. diss. –Toshkent, 2008. – B. 53-71.
3. Botirov, Z. (2024). The History of Studying the Social-Psychological Foundations of the Development of Creative Activity in Teenage Students. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(2), 93-95.
4. Botirov, Z. (2024). SOCIAL PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF CREATIVITY. Educational Research in Universal Sciences, 3(4 SPECIAL), 189-192.
5. Tursunov S., Pardayev T., Maxmadiyeva N. Surxondaryo – etnografik makon. — T.: "Akademnashr", 2012. – 232 b.